

ICHKI TURIZM BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA MARKETINGNING O'RNI

Nargiza Murodova

Katta o'qituvchi, Qarshi davlat texnika universiteti

Xolliyeva Sevinch

Talaba, Qarshi davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15696440>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ichki turizm bozorining rivojlanishida marketing strategiyalarining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Ichki turizmni faollashtirishda zamonaviy marketing vositalaridan foydalanish, brending, reklama va raqamli texnologiyalarning roli ko'rib chiqiladi. O'zbekiston tajribasi asosida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: ichki turizm, marketing, raqamli marketing, brending, turizm bozori, reklama, strategiya.

Kirish. Bugungi globallashuv sharoitida turizm sanoati nafaqat xalqaro miqyosda, balki mamlakat ichkarisida ham iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy taraqqiyotga ta'sir ko'rsatmoqda. Ichki turizm – bu mamlakat fuqarolarining o'z hududida sayohat qilish faoliyati bo'lib, u yirik iqtisodiy tarmoq sifatida shakllanmoqda. Mazkur sohaning rivojlanishida marketing vositalarining samarali qo'llanilishi muhim rol o'ynaydi. Ichki turizm – bu mamlakat fuqarolarining boshqa viloyatlarga, tarixiy obidalarga, dam olish maskanlariga safarlari bilan bog'liq faoliyatdir. Ushbu yo'nalish ichki iqtisodiy faollikni oshirish, mahalliy tadbirkorlikni rag'batlantirish va madaniy merosni targ'ib qilish imkonini beradi. Marketing esa – bu bozordagi ehtiyojlarni aniqlash, qondirish va mijozlar bilan samarali aloqani tashkil qilishga qaratilgan tizimli faoliyatdir. Ichki turizmning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotiga qo'shimcha turtki beradi. Bunda marketing vositalarining to'g'ri qo'llanilishi, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, aholining xabardorligini oshirish va sifatli xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega. Ichki turizm marketingni kuchaytirish – bu nafaqat sayyohlar oqimini oshirish, balki xalqning madaniy va ijtimoiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Metodologiya. Turizm ijtimoiy sohaning bir qismi bo'lib, dam olish uchun sharoit yaratish, sog'liqni saqlashni ta'minlash, iste'mol jarayoniga xizmat ko'rsatish, aholining umumiy ma'lumot va madaniy darajasini shakllantirish kabi bir qator funktsiyalarni bajaradi. Milliy turizm balansining rivojlanish dinamikasini farovonlik va mamlakat iqtisodiyotining rivojlanish ko'rsatkichlaridan biri sifatida ko'rib chiqish mumkin. Dunyodagi eng daromadli biznes turlaridan biri bo'lgan turizm butun dunyo turistik mintaqalarida ham katta foyda keltirishi mumkin. Ba'zi ekspertlar mamlakatning sayyohlik salohiyatini yuqori baholaydilar.

Kengroq qaralganda turizm marketingi individual va guruhli turistlar uchun mahsulot yaratgan va ularni ayirboshlagan holda o'zlariga kerak bo'lgan xizmatlarga ega bo'ladigan ijtimoiy-boshqaruvchilik jarayonidir. Bu jarayonning asosida: "bo'sh vaqt", "ehtiyoj", "istak (xohish)", "talab", "xizmat", "ayirboshlash", "savdo" va "bozor" kabi tushunchalar yotadi. Bo'sh vaqt – har qanday inson bo'sh vaqtga ega bo'lmasa sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Insonlarda ishdan yoki bayram ta'tillarini mavjud bo'lishi sayohat qilishga bo'lgan ehtiyojini tug'diradi. Xizmatlar sohasida keng ko'lamli tadqiqotlar olib borgan olim O. Nilning fikricha,

bugungi kunda turizm bilan bog'liq ko'plab korxonalarda zamonaviy mijoz sifatni o'zining asosiy huquqi sifatida talab qilmoqda. Endilikda joylashuvning an'anaviy ahamiyati darhol daromad va biznes muvaffaqiyatini ta'minlash uchun yetarli emas.

Hozirgi ishbilarmonlik muhiti tobora qiyinlashib borayotgan bir sharoitda, turizm sohasidagi aksariyat korxonalar raqobatbardosh farqlanishga erishish vositasi sifatida yuqori darajadagi xizmatlar sifatini ta'minlashga katta e'tibor qaratishga majbur bo'lishmoqda". K. Tapan va Das Satyabratning fikriga ko'ra, "Mijozlarga xizmat ko'rsatish — bu mijozlarning qoniqish darajasini oshirishga qaratilgan faoliyatlar majmuasi bo'lib, xizmat mijozlarning kutganlariga javob berishi bilan tavsiflanadi" C.F. Chen va boshqa olimlar esa "Xizmat sifatini mijozlarning xizmatning ularning kutganlariga qanday javob berishi yoki undan oshib ketishi haqidagi tasavvuri sifatida ta'riflaydilar". Jaroslav Dado va uning hamkorlari xizmat sifatini mijozlarning xizmatga bo'lgan kutishlari va haqiqatda olingan xizmatni idrok etishlari o'rtasidagi farq orqali aniqlash mumkin deb hisoblashadi. Marketing strategiyalari orqali turizm xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari katta. Zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, mijozlar ehtiyojlariga moslashish va barqarorlikka e'tibor qaratish bu sohadagi muvaffaqiyatni ta'minlaydi. Shu bilan birga, mahalliy va xalqaro bozorda faol reklama ishlari olib borish turizmni yangi bosqichga olib chiqadi. Hamda raqamli platformalardan samarali foydalanish va yangi bozorlar bilan aloqa o'rnatish turizm xizmatlarining daromadlarini oshirishda katta imkoniyat yaratadi. Ijtimoiy tarmoqlar, bronlash platformalari va big data orqali marketing strategiyalarini rivojlantirish, xalqaro va ichki bozorda faol ishtirok etish hamda mijozlarning ehtiyojlariga moslashish bozorning raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Turizm xizmatlarida marketing strategiyalari raqamli texnologiyalar, innovatsiyalar va barqarorlik tamoyillariga asoslangan holda rivojlantirilishi lozim. Mahalliy va xalqaro bozorlar uchun maxsus moslashtirilgan strategiyalar ishlab chiqish, shuningdek, mijozlarning ehtiyojlariga chuqur e'tibor qaratish ushbu sohaning muvaffaqiyatiga erishishda muhim rol o'ynaydi. Raqamli marketing, texnologiyalar va hamkorlikni kengaytirish imkoniyatlaridan to'liq foydalanish turizm xizmatlarini nafaqat zamonaviy, balki raqobatbardosh va mijozlar uchun qadrlil qiladi. [1]

Natijalar va tahlil. Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarda ham turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog'iga aylantirish, turizm xizmatlari bozori faoliyatini kengaytirish, hududiy sayyohlik tizimlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor berilmoqda. 2022–2026-yil-larga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "O'zbekiston bo'ylab sayohat qiling" dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish hamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish maqsadi belgilangan bo'lib¹, unda turizm, transport, axborot-kommunikatsiya, jumladan dasturiy ta'minotlar va boshqa xizmatlar eksportini 1,7 baravarga oshirish yoki 4,3 milliard AQSh dollariga yetkazish, belgilangan maqsadli rejalar asosida tanlab olingan hududlar, jumladan Samarqand, Xorazm, Buxoro, Navoy, Toshkent viloyati va Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston Respublikasi Orol bo'yi hududida turizm industriyasini jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda uning roli va ulushini oshirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash, turizm infratuzilmasini kengaytirish, to'siqsiz turizm infratuzilmasini mamlakat-ning asosiy turizm shaharlarida keng joriy qilish, 2026-yilgacha turizm sohasida band bo'lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish kabi vazifalar belgilangan. Hozirgi zamonaviy

sharoitlarda turizm xizmatlari bozori faoliyatini kengaytirish, hududiy sayyohlik tizimlari, jumladan turistik klasterlar, turizmga ixtisoslashgan erkin hududlar faoliyatini yo'lga qo'yish va rivojlantirish obyektiv ahamiyat kasb etgan masalalar qatoriga kirdi. Xorijiy turizm bozorlarida mamlakat turizm salohiyatini targ'ib qilish uchun bazi bir asosiy chora-tadbirlarni belgilab olish zarur hisob lanadi, va bularni quyidagicha ifodalash mumkin:

1. Mamlakatni sayohat uchun xavfsiz mamlakat sifatida e'lon qilish;
2. Maqsadli bozorlarda marketing tadqiqotlarini olib borish va pandemiyadan so'ng, davlatlar kesimida turizm marketing strategiyasini ishlab chiqish;
3. Xorijiy mamlakatlarda xalqaro turizm ko'rgazma va yarmarkalarda milliy stend bilan ishtirok etish;
4. Mamlakatning diplomatik vakolatxonalarini va vatandoshlar ko'magida dunyo miqyosida "O'zbekiston kunlari" promo aksiyasini muntazam tashkil qilish;
5. Tomoshabinlar qamrovi keng bo'lgan ommabop bloger, vlogerlar hamda inyuenserlar uchun mamlakat bo'ylab infoturlar tashkil qilish;
6. Mamlakat hududlarida tematik turistik zonalar va klasterlarni yaratish;
7. Yangi turizm yo'nalishlari va mahsulotlarini taqdim qilish.
8. Hududlarning turizm salohiyatiga oid targ'ibot materiallarini tayyorlagan holda ommaviy axborot vositalarida yoritish va infoturlar tashkil qilish.
9. Turistik tashkilotlar tomonidan mazkur yo'nalishdagi xorijlik va mahalliy sayyohlar sayohatini tashkil qilganlik uchun rag'batlantirish choralari hamda uning mexanizmlarini ishlab chiqish. [4].

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, turistik resurslar rivojlanish, ularga etib kelishni asoslashtirish va foydalanish uchun qulay qilish kapital investitsiyalarini talab qiladi. Ichki turizm marketingni kuchaytirish – bu nafaqat sayyohlar oqimini oshirish, balki xalqning madaniy va ijtimoiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O. Nil. 1996, Investing in people: a perspective from Northern Ireland tourism - part I, Managing Service Quality, 6, 4, pp. 36-40
2. M.Z. Nurfayziyeva. Turizm marketingi. Toshkent "Iqtisodiyot"-2019
3. Xayitov SH.N., Alimova Sh.A, Toshev F.Z. Turizm va mehmondo'stlik sohasida marketing va raqamli kommunikatsiyalar. "Turon nashriyot" Toshkent - 2021
4. www.uzbektourism.uz – O'zbekiston Respublikasi turizm va madaniy me'ros vazirligi rasmiy sayti
5. Khojanova G. O. NATURAL RESOURCES, THEIR TYPES AND INITIAL APPROACHES //Ethiopian International Multidisciplinary Research Conferences. – 2024. – T. 4. – №. 1. – C. 83-86.
6. Xo'janova G. Qashqadaryo viloyatida tabiiy resurslardan foydalanish istiqbollari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2023. – T. 1. – №. 11-12.
7. Khojanova G. O. INVESTMENT AS A MEANS OF DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF ENTERPRISE PRODUCTION CAPACITY //Экономика и социум. – 2021. – №. 2-1 (81). – C. 171-175.

8. Темирова Ф. С., Муродова Н. У. Особенности формирования и продвижения брендинга городов //Economics. – 2020. – №. 1 (44). – С. 32-35.
9. Temirova F. S. Theoretical fundamentals of construction development and its specific features. – 2022.
10. Темирова Ф. С. СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ. – 2016.

INNOVATIVE
ACADEMY